

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ IGA, IGM и IGG ПРИ ИММУНИЗАЦИИ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКОЙ КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА

Бектимиров А.М-Т. ¹

Таджиева Н.У. ¹

Касимов О.Ш. ¹

Абдуллаев А.О. ²

Сейтназаров М.М. ²

¹ Республиканский Специализированный научно-практический медицинский центр эпидемиологии микробиологии инфекционных и паразитарных заболеваний

² Ташкентский международный университет Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780885>

Аннотация. Создан банк диагностических сывороток из 72 проб против возбудителя кишечного иерсиниоза от экспериментальных животных с использованием различных схем иммунизации. Изучена динамика показателей общего IgA, IgM, IgG на этапах иммунизации, полученных поливалентными диагностическими сыворотками кишечного иерсиниоза, и показателей IgM, IgG против возбудителю кишечного иерсиниоза. Отмечалась тенденция к увеличению количества иммуноглобулинов А и М в сыворотке крови после 1-й и 2-й иммунизации, снижению после 3-й иммунизации, и увеличению после 4-й иммунизации и опять к уменьшению после 5-й иммунизации. Достоверных изменений в показателях IgM и IgG к возбудителю кишечного иерсиниоза не наблюдалось.

Ключевые слова: кишечный иерсиниоз, *Yersinia enterocolitica*, поливалентная сыворотка, IgA, IgM, IgG

Серологические исследования в эпидемиологии кишечных иерсиниозов позволяют: оценить эпидемическую ситуацию в определенном регионе; отслеживать эпидемическую ситуацию в регионе; ретроспективное определение распространенности инфекции; определение площади (размера) «иммунного слоя» (лиц, когда-либо контактировавших с возбудителем); выявление опасных групп населения; определение эффективности комплекса медико-санитарных мероприятий[1].

Цель исследования - изучить динамику показателей IgA, IgM и IgG в иммунизирующих образцах поливалентных диагностических сывороток кишечного иерсиниоза, полученных от экспериментальных животных-кроликов.

Материалом исследования служили корпускулярные антигены сероваров *Yersinia enterocolitica* 03, *Yersinia enterocolitica* 09, введенные экспериментальным животным по различным схемам, инактивированные на водяной бане при 60°C в течение 1 часа, а растворимые антигены, приготовленные путем замораживания и повторного оттаивали при -20°C 5 раз и использовали сыворотку крови экспериментальных животных.

Экспериментальных животных содержали на карантине 21 день. Кролики были разделены на 4 группы. В каждую группу брали по 3 кролика. Каждому из 12 кроликов в 4 группах вводили всего по 8 точек (точки 1-4, две стороны позвоночника под кожей, точки 5-8, одна треть бедра внутримышечно) вводили от 0,2 мл до суммарно 1,6 мл инактивированных корпускулярных клеток *Yersinia enterocolitica* и растворимого антигена (отдельно и в сочетании).

Перед началом эксперимента у экспериментальных животных брали кровь и гипериммунизировали 5 раз. Иммунизацию проводили каждые 7 дней. За сутки до очередной гипериммунизации у подопытных животных брали кровь и использовали набор реагентов (Вектор БЕСТ, РФ) для иммуноферментативного выявления общего иммуноглобулина А, М и G, иммуноглобулинов классов М и G против возбудителей кишечного иерсиниоза. Результаты оценивали в соответствии с инструкциями производителя[2].

Полученные численные данные были обработаны методом вариационной статистики с использованием программы Excel-Office 2013 с использованием t-критерия Стьюдента[3]. Рассчитывали среднеквадратическую ошибку (m) и достоверность различий между сравниваемыми группами. Достоверными считали различия при $r < 0,05$.

Количество иммуноглобулинов А и М в сыворотке крови увеличивалось на 7 и 14 дни после иммунизации, а через 28-35 дней наблюдалась тенденция к снижению.

Количество иммуноглобулина G увеличивалось на 7-14-21-28 дни после иммунизации и снова начинало снижаться через 35 дней. Этот иммуноглобулин является памятью организма против инфекционного агента. и обеспечивает вторичный гуморальный ответ на инфекцию. Период полувыведения IgG составляет 23-35 дней. Поэтому после 5-й иммунизации, то есть с 35-го дня, его количество стало уменьшаться.

IgM стабильно на уровне $0,40 \pm 0,006 - 0,37 \pm 0,021$ мг/мл 7-14 дней после иммунизации, а с 21-28-35 дней до $0,17 \pm 0,003 - 0,19 \pm 0,009$ мг/мл

наблюдается тенденция к снижению. Количество иммуноглобулина G увеличивалось до $1,08 \pm 0,136 - 6,91 \pm 0,774$ мг/мл на 7-14-21-28 сутки после иммунизации и резко снижалось до $1,69 \pm 0,086$ мг/мл после 5-й иммунизации.

Такая ситуация свидетельствует о том, что в организме экспериментальных животных сформировался устойчивый вторичный иммунный ответ.

Таким образом, от экспериментальных животных с использованием различных схем иммунизации создан банк диагностических сывороток из 72 проб против возбудителя кишечного иерсиниоза. При изучении динамики показателей IgA, IgM, IgG в полученных поливалентных диагностических сыворотках кишечного иерсиниоза выявлено увеличение количества иммуноглобулинов А и М в сыворотке крови на 7-й и 14-й дни иммунизации, а также тенденцию к снижению через 28-35 дней. дней наблюдалось. Количество IgG увеличивалось на 7-14-21-28 дни иммунизации и снова начинало снижаться после 35-го дня. При одновременном введении экспериментальным животным инактивированных корпускулярных и растворимых антигенов серовара ОЗ *Yersinia enterocolitica* наблюдался устойчивый и продолжительный иммунный ответ (в течение периода наблюдения).

Учитывая, что уровень IgG у экспериментальных животных был наиболее высоким на 28-й день иммунизации, установлено, что после 4-й недели от животных можно получить сыворотки с высоким титром.

Использованная литература:

1. Белая О.Ф., Пак С.Г. Пути совершенствования лабораторной диагностики инфекционных заболеваний // Вестник РАМН. – М., 2010. – № 11. – С. 50-53.
2. Галкина Л.А., Мескина Е.Р. Алгоритм диагностики и лечения иерсиниозов у детей // Учебно-методическое пособие.- Москва, 2022. 27с.
3. Климов В. Т.,Чеснокова М. В., Каримова Т. В. Оптимизация алгоритма лабораторной диагностики иерсинозов: Материалы научно-практической междисциплинарной конференции. - М., 2016. - Том 61 №9. - С. 624.

